

РАЗДЕЛ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444644>

УДК 91

**ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОМ
КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА**

А.К. Солтанов,

магистр

Н.П. Дебердиева,

научный руководитель,

к.э.н., доц.

Аннотация: В статье представлено информационно-методическое обеспечение формирования механизма управления резервом кадров предприятия нефтегазодобывающего сектора.

Несмотря на то, что проблемы управления кадровым резервом часто рассматриваются в специализированных изданиях по управлению персоналом, на практике процесс информационно-методического обеспечения формирования механизма управления резервом кадров в настоящее время остается сложной в исполнении задачей.

Актуальность темы данного исследования состоит в том, что на исследуемом предприятии используемая система создания и развития кадрового резерва остаётся малоэффективной, отсутствует информационно-методическое обеспечение формирования механизма управления резервом кадров.

Вместе с тем, ведение работы по управлению резервом кадров даёт возможность исследуемой компании обеспечить высокопроизводительный труд персонала, создать благоприятный моральный климат, рост компетентности персонала. А также данная работа может способствовать снижению негативных тенденций в системе кадрового резерва нефтегазодобывающего комплекса:

- низкого уровня профессиональных компетенций персонала;
- недостаточной технической оснащённости;
- отставания от зарубежных конкурентов;
- разрыва связи между учебными заведениями и реальными предприятиями нефтегазодобывающего комплекса;
- отсутствия внимания к внедрению инновационных технологий в работе с персоналом;

- игнорирования научных принципов формирования резервов;
- игнорирования опыта зарубежных стран в формировании резервов.

Ключевые слова: кадровый резерв, кадровый состав, потребность в персонале, коучинг, стажировка

INFORMATION AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR FORMING THE MECHANISM FOR MANAGING THE STAFF RESERVE OF THE OIL AND GAS PRODUCING SECTOR

A.K. Soltanov,
master

N.P. Deberdieva,
scientific director,

Candidate of Economic Sciences, Assoc.

Abstract: The article presents information and methodological support for the formation of a mechanism for managing the personnel reserve of an oil and gas company.

Despite the fact that the problems of talent pool management are often discussed in specialized publications on personnel management, in practice, the process of information and methodological support for the formation of a personnel reserve management mechanism currently remains a difficult task to perform.

The relevance of the topic of this study lies in the fact that at the studied enterprise the system used for creating and developing a personnel reserve remains ineffective, there is no information and methodological support for the formation of a mechanism for managing the personnel reserve.

At the same time, conducting work on managing the personnel reserve makes it possible for the company under study to provide highly productive work of personnel, create a favorable moral climate, and increase the competence of personnel. And also, this work can help reduce negative trends in the personnel reserve system of the oil and gas production complex:

- low level of professional competence of personnel;
- insufficient technical equipment;
- lagging behind foreign competitors;
- breaking the connection between educational institutions and real enterprises of the oil and gas production complex;
- lack of attention to the introduction of innovative technologies in work with personnel;

- ignoring the scientific principles of the formation of reserves;
- ignoring the experience of foreign countries in the formation of reserves.

Key words: talent pool, staffing, staffing requirements, coaching, internship

В современных нестабильных экономических условиях любая компания, не зависимо от сферы и профиля ее деятельности, стремится к повышению показателей конкурентоспособности, посредством реализации своих стратегических направлений. Достижение поставленных ориентиров зависит от эффективной, слаженной работы профессионалов, высококомпетентных работников предприятия, многие, из которых которые формируют кадровый резерв. Формирования резерва кадров требует тщательной проработки всех составляющих механизма его управления, что требует от компании организации информационно-методического сопровождения.

В настоящее время отсутствуют единые нормативные, методические, аналитические материалы по формированию и развитию механизма управления резервом кадров, которые бы отвечали современным условиям хозяйствования и управления. Существующие теоретические материалы часто не адаптированы к практике предприятий разных отраслевых направленностей. Часто на предприятиях под работой с кадровым резервом называют комплекс мер, состоящий из обучения, аттестации и планирования карьеры, развитие персонала происходит отдельно от решения стратегических целей и задач предприятия. Формирование кадрового резерва должно происходить комплексно, что повышает как степень готовности кадров к организационным изменениям, так и уровень готовности самого предприятия к изменениям. Следовательно, создание условий, которые могут обеспечивать для сотрудников предприятия непрерывность процесса «обучения – переподготовки – повышения квалификации» и подготовку резерва кадров на замещение высвобождающихся должностей требует внедрения новейших технологий управления персоналом. Построение эффективной системы подготовки резерва кадров позволяет выявить сотрудников с высоким потенциалом к продвижению, планомерно готовить их к замещению вакантных должностей, целеустремлённо повышая их компетентность [1-3].

При этом обеспечивается плановое замещение должностей, безболезненная смена поколений, преемственность управления. Таким образом, подготовка резерва кадров должна быть целевой комплексной программой предприятия, которая тесно связана с его кадровой политикой.

В процессе формирования резерва кадров на предприятии необходимо выявить как наиболее важные должности для предприятия в настоящее время, так и на перспективу, на планируемый год. Организационная структура предприятия, как правило, является довольно предсказуемой и всегда можно определить ключевые должности и позиции на планируемый период. Для этого необходимо изучить стратегию тактику развития компании, влияние основных факторов внешней среды и деятельности конкурентов.

Можно выделить следующие стадии формирования резерва кадров. На первой стадии необходимо сформулировать главные критерии для зачисления работника в резерв. Это могут быть следующие качества работника:

- наличие мобильности (согласия и готовности к быстрой смене места работы и жительства и т.д.);
- возможности испытывать значительные физические и психические нагрузки;
- прекратить выполнение своих предыдущих функций.

Отсутствие одного из перечисленных свойств сотрудника может явиться причиной в отказе от зачисления в резерв на данную руководящую должность.

На второй стадии необходимо спланировать высвобождение основных должностей, для чего проводится анализ текущего положения кадрового состава компании [4].

На третьей стадии определяются условия для будущих менеджеров. Руководству компании необходимо определить качества работника на данной должности на перспективу. Данной информацией владеют, как правило, менеджеры предприятия, поэтому его мнение необходимо учитывать при разработке качеств резервистов.

На четвёртой стадии отбираются претенденты с учетом следующих критериев, таких как соответствие личных черт претендента, профилю безупречного работника на данную должность, показатели работы на текущей должности и в предыдущих местах, а также степени готовности претендента.

На пятой стадии необходимо оценить резервистов в два этапа [5, 6]:

1) цель первого этапа – отсеять неподходящих на данный момент претендентов, оставить их в резерве. Здесь важными параметрами оценки являются способность и желание сотрудника развиваться и возможности достигать результатов;

2) цель второго этапа – отобрать наилучших из числа тех, кто остался после первоначального отбора. Здесь оцениваются качества и

способности работников, необходимых для данного предприятия, а также потенциалы их развития.

На шестой стадии необходимо повышать квалификацию резервистов. Наличие подготовленных и компетентных специалистов, готовых повышать свой профессионализм и занимать ключевые должности гарантирует безопасность и развитие бизнеса в перспективе.

Рассмотрим также этапы роста эффективности резерва кадров [5].

На первом этапе планируется работа с резервом кадром, которая предусматривает изучение потребностей актуального кадрового резерва. Таким образом, создаётся модель планирования и управления резервом кадров.

На первом этапе подготавливается кадровый резерв, учитывающий текущие потребности компании. Для этого проводятся мероприятия по повышению профессиональных навыков, развитию инициативности и исполнительности, созданию возможности получения опыта ведения управленческой работы и организации работ.

Формирование резерва кадров нефтегазодобывающего и перерабатывающего сектора в России представляет собой группу перспективных сотрудников, специально сформированную на базе определённых критериев и обладающую необходимыми свойствами для продвижения по карьерной лестнице.

Крупные нефтегазовые компании, как правило, проводят открытую политику в отношении собственных сотрудников, предпринимают действия на всех этапах работы с персоналом: при подборе и продвижении по службе, мотивации и обучении сотрудников, в случае расторжения трудового контракта [1].

Компании стараются постоянно улучшать свою организационную структуру и вести деятельность по созданию корпоративной культуры. При этом они используют как практическую, так и учебную формы развития.

Практические формы представляют собой получение опыта в процессе ежедневной работы сотрудника; профессиональное развитие на рабочем месте – коучинг (обучение); консультации разных сотрудников, решение текущих вопросов в работе; наставничество; обучение на рабочем месте (овладение практическими способностями); передача опыта.

Учебная форма развития подразумевает под собой стажировку; расширение либо смену ответственности; ротацию; работу в групповых и персональных проектах; участие во временных рабочих группах; командировки в структурные отделения компании; инновации и изобретения; участие в семинарах, выставках, конференциях; обмен опытом.

Резервный перечень, как правило, согласовывается с главами департаментов компании в результате итогов оценки. Включение в резерв

закрепляется в утвержденном списке резервов и утверждается распоряжением руководства нефтегазодобывающей компании.

Анализ системы кадрового резервирования представлен следующими показателями: коэффициентом наличия кадрового резерва, коэффициентом реализации кадрового резерва, коэффициентом селекции, коэффициентом текучести резерва, коэффициентом эффективности, коэффициентом оперативного развития резерва.

Коэффициент наличия кадрового резерва определяется по следующей формуле (1):

$$H = \frac{Y}{P}, \quad (1)$$

где H – коэффициент наличия резерва кадров;

Y – количество утвержденных резервистов, чел.;

P – количество резервируемых, чел.

Коэффициент реализации кадрового резерва определяется по следующей формуле (2):

$$P = \frac{H}{OH}, \quad (2)$$

где P – коэффициент реализации кадрового резерва;

H – число назначений резервистов на резервируемые должности, чел.;

OH – количество назначений на резервируемые должности, чел.

Коэффициент селекции определяется по формуле (3):

$$T = \frac{ЧУ}{P}, \quad (3)$$

где T – коэффициент текучести персонала в резерве, чел.

$ЧУ$ – количество уволившегося персонала, состоявшего в резерве, чел.

Коэффициент эффективности кадрового резервирования определяется по формуле (4):

$$K_{кр} = 0,2 * H + 0,25 * P + 0,15 * C + 0,4 * T. \quad (4)$$

Тем не менее, расчёт данных коэффициентов не показывает степень подготовленности резервистов для исполнения новых должностных обязанностей, наличия необходимого опыта и необходимых профессиональных знаний.

Данные показатели обычно используются для оценивания эффекта от формирования резерва кадров, своевременного нахождения отклонений от плана и реализации мероприятий, направленных на решение управленческих и организационных задач.

Также можно представить формулу для расчёта затрат на привлечение новых кадров по формуле (5):

$$Z_{np} = Z_n + Z_{ot} + Z_n, \quad (5)$$

где Z_{np} – затраты на привлечение новых кадров, в руб.;

Z_n – затраты на подбор кадров;

Z_{ot} – затраты на отбор кадров;

Z_n – затраты на найм кадров.

Таким образом, затраты предприятия будут меньшими при наборе кадров из внутреннего состава компании, чем при наборе из внешних источников.

Итак, кадровый резерв в компании имеет своей целью обновить существующий состав руководства компанией и специалистов за счет внутренних, так и привлеченных работников. Для вхождения в кадровый резерв компании требуется наличие у кандидата специальных качеств, знаний, опыта, навыков, способности к обучению и повышению квалификации до необходимого уровня. Перечень должностей и требования к ним зависят от специфики данной организации.

Список литературы

[1] Балаба В.И. Кадровое обеспечение нефтегазового дела. / В.И. Балаба. [Электронный ресурс]. – URL: <http://burneft.ru> (дата обращения: 08.11.2020).

[2] Бреслав Л. Кадровый резерв и пути его развития. / Л. Бреслав. // Человек и труд. – 2017. № 4. 48-53 с.

[3] Давлетова Г.М. Формирование и работа с кадровым резервом организации. / Г.М. Давлетова, Е.В. Зарубина. // Молодежь и наука. – 2017. № 4. 15-27 с.

[4] Закусило В.С. Работа с кадровым резервом в рамках реализации стратегического управления персоналом. / В.С. Закусило. // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. LXI междунар. студ. науч. – практ. конф. № 1(61). [Электронный ресурс]. – URL: [https://sibac.info/archive/economy/1\(61\).pdf](https://sibac.info/archive/economy/1(61).pdf) (дата обращения: 07.11.2020).

[5] Ковалёв В.М. Формирование кадрового резерва как фактор развития современной организации. / В.М. Ковалёв. // Молодой ученый. – 2016. № 9. 588-589 с.

[6] Уразова К.А. К вопросу совершенствования кадрового обеспечения предприятий нефтегазового комплекса. / К.А. Уразова. [Электронный ресурс]. – URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_335.pdf. (дата обращения: 07.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] V.I. Balaba Staffing for the oil and gas business. / IN AND. Balaba. [Electronic resource]. - URL: <http://burneft.ru> (date accessed: 11/08/2020).

[2] Breslav L. Personnel reserve and ways of its development. / L. Breslav. // Man and Labor. - 2017. No. 4. 48-53 p.

[3] Davletova G.M. Formation and work with the personnel reserve of the organization. / G.M. Davletova, E.V. Zarubin. // Youth and Science. - 2017. No. 4. 15-27 p.

[4] V.S. Work with the talent pool as part of the implementation of strategic personnel management. / V.S. Had a snack. // Scientific community of students of the XXI century. Economic Sciences: Sat. Art. by mat. LXI Int. stud. scientific. - practical. conf. No. 1 (61). [Electronic resource]. - URL: [https://sibac.info/archive/economy/1\(61\).pdf](https://sibac.info/archive/economy/1(61).pdf) (date accessed: 07.11.2020).

[5] Kovalev V.M. Formation of a personnel reserve as a factor in the development of a modern organization. / V.M. Kovalev. // Young scientist. - 2016. No. 9. 588-589 p.

[6] Urazova K.A. On the issue of improving the staffing of oil and gas enterprises. / K.A. Urazov. [Electronic resource]. - URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_335.pdf. (date of access: 07.11.2020).

© А.К. Солтанов, 2020

Поступила в редакцию 21.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Солтанов А.К. Информационно-методическое обеспечение формирования механизма управления резервом кадров предприятия нефтегазодобывающего сектора // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 12-19. URL: <https://ip-journal.ru/>